

С.В. Бурлуцький, С.В. Бурлуцька

S.V. Burlutskyi, S.V. Burlutska

**МЕТОДОЛОГІЯ
ФОРМАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧИХ
ВИТРАТ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ****CONSUMER EXPENDITURES
FORMALIZATION
METHODOLOGY UNDER
CONTEMPORARY CONDITIONS**

У статті викладено методологічні основи побудови функцій споживчих витрат домашнього господарства в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності. Запропоновано використання нелінійної функції споживчих витрат та обґрунтовано умови виникнення заощаджень.

The article presents the methodological grounds for function construction of the household consumer expenditures under the conditions of market uncertainty and limited rationality. The usage of a nonlinear function for the consumer expenditures is offered and the conditions for the savings' appearance are grounded.

Ключові слова: споживчі витрати, бюджетне обмеження, крива байдужості, заміщення товарів у споживчому кошику, заощадження, нелінійна функція споживання.

Keywords: consumer expenditures; budget restrictions; curve of indifference; goods replacement in the consumer basket; savings; nonlinear function of consumption.

Форм. 4. Рис. 5. Табл. 1. Літ. 12.

Постановка проблеми та аналіз останніх публікацій. Споживання домашніми господарствами відіграє важливу роль у національній економіці, оскільки споживчі витрати є одним з найбільш вагомих елементів сукупного попиту, який, у свою чергу, визначає стан економічного розвитку країни [8]. У зв'язку з цим актуальним є вивчення механізму та динаміки споживчих витрат домашніх господарств як на мікро-, так і макрорівнях. Дискусійним є питання співвідношення процесів споживання та заощадження. Відтворювальним і грошовим аспектам цього процесу приділялася значна увага як у класичних дослідженнях Дж.М. Кейнса [4], К. Маркса [5], П. Самуельсона [7], так і в працях вітчизняних економістів І. Бондаря [1], І. Бочана [2], С. Тютюнникової [11], М. Ватаманюк [3] та інших.

Нерозв'язані раніше частини проблеми. Більшість дослідників [2; 4; 7; 10] приділяють увагу кількісному аналізу споживчих витрат домогосподарств та формуванню їхньої дохідної бази на макрорівні. Але в методологічному аспекті важливим є визначення функції споживання не тільки в кількісному аспекті, але й у функціональній залежності рівня та структури споживання від екзогенних та ендогенних чинників на мікрорівні.

Ціль дослідження – на основі використання інструментарію маржинальної мікроекономічної теорії визначити методологічні принципи формалізації споживчих витрат в умовах ринкової невизначеності та обмеженої раціональності.

Основні результати дослідження. Для проведення дослідження мікроекономічних чинників процесу споживання визначимо передумови аналізу. До-

машні господарства раціонально підходять до споживчого вибору, а отже потребують максимізації рівня отриманої корисності. Така раціональність обмежена ринковою невизначеністю, тому висновки можуть мати тільки функціональний вигляд [6].

Слід зазначити, що динаміка споживання залежить не тільки від обсягу отриманого доходу, але й від структури споживчого кошика [7; 9; 12]. Домогосподарство має альтернативний вибір між споживанням високоякісних товарів за високою ціною та низькоякісних товарів за нижчою ціною. Низький рівень доходу передбачає, що наявний споживчий бюджет використовується тільки на придбання низькоякісних товарів. Проілюструвати це можливо за допомогою рівнянь бюджетного обмеження [12]. Високоякісні товари мають фіксовану ціну $P_{я}$, а обсяг їх споживання дорівнює $X_{я}$, для низькоякісних товарів – відповідно $P_{ня}$ та $X_{ня}$. Рівень споживчого бюджету I_c збільшується від нуля з кроком ΔI_c . Додатковою умовою аналізу є те, що усі товари використовуються протягом одного циклу споживання, а домогосподарства не мають капітальних активів, які можуть бути трансформовані у дохід або безпосередньо у споживчі товари.

За методологією Дж. Хікса [12] зростання доходу (споживчого бюджету) зміщує бюджетні рівнобіжні лінії вправо та вгору. Точка перетину (E) лінії бюджетного обмеження та кривої байдужності (U) формує оптимум спожива-

ча. Цей процес проілюстровано на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка споживання при збільшенні рівня доходу

Більш висока ціна високоякісних товарів призводить до того, що за низького рівня доходу споживач однозначно робить вибір на користь низькоякісних замінників. Збільшення рівня споживчого бюджету від 0 до I_{c2} забезпечує задоволення потреб домашніх господарств тільки за рахунок низькоякісних товарів, ефект заміщення не проявляється. При вищих рівнях бюджету низькоякісні товари починають доповнюватися більш якісними, при цьому загальна кількість спожитих товарів збільшується. Рівноважний стан споживача зміщується у точках $E_2 - E_3 - E_4 - E_5$. Подальше зростання споживчого бюджету призводить до виникнення ефекту заміщення та витиснення із споживання низькоякісних товарів. Це характеризується зсувом у точках $E_6 - E_7$. З ростом бюджету ефект заміщення буде посилюватися. При рівні доходу I_{cn} (точка E_n) споживатися будуть тільки високоякісні товари. Слід зазначити, що на рис. 1 у кривій «дохід – споживання» існує розрив, тобто крива байдужості U_n розташована набагато вище U_7 і відповідно не перетинає її (рис. 1).

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок: ріст споживання супроводжується як збільшенням кількості спожитої продукції, так і заміщенням низькоякісних товарів високоякісними.

Хоча Дж. Хікс відмовився від використання кількісного виміру корисності, доцільним було б проведення аналізу динаміки загальної корисності при

збільшенні споживчого бюджету. Аналіз проведемо на основі рис. 2. Криві байдужості на рис. 1 відповідають зростаючим рівням корисності.

Рис. 2. Динаміка корисності, обумовлена ростом обсягу споживання

Особливий інтерес викликає ділянка кривої корисності між точками U_5 та

U_n . Сума спожитих якісних і низькоякісних товарів майже не змінюється та визначається оптимальним споживчим кошиком. На цій ділянці відбувається заміщення низькоякісних товарів високоякісними, що призводить до збільшення корисності. При рівнях корисності вище U_n у споживчому кошику наявні тільки високоякісні товари, а подальший приріст величини X_y супроводжується значним падінням граничної корисності та стабілізацією U . Це дозволяє зробити другий висновок: споживчий кошик має властивість насичуватися за досягнення максимальної корисності, отже споживчі видатки також насичуються, прагнучи до стабільного максимуму. Важливою умовою є сталість цін, в іншому випадку ефект заміщення може спричинити складні зміни в структурі споживчого кошика.

При досягненні рівня корисності U_c кількісний склад споживчого кошика стабілізується, спостерігає рні зміни якості споживання, які забезпечують ріст. Таким

$$\alpha = \frac{X_y}{X_y + X_{ny}}, \quad \beta = \frac{X_{ny}}{X_y + X_{ny}} = 1 - \alpha.$$

де: α – частка високоякісних товарів, β – частка низькоякісних товарів.

(1)

$$P_{cp} = \alpha \times P_y + \beta \times P_{ny} = \alpha(P_y - P_{ny}) + P_{ny}.$$

Середній рівень ціни на одиницю товару в споживчому кошику визначається як середньозважене значення цін якісних і низькоякісних товарів:

Загальна кількість $X_y + X_{ny} = \frac{I_c}{P_{cp}} = \frac{I_c}{\alpha(P_y - P_{ny}) + P_{ny}}$. Значається за формулою:

(3)

Такі перетворення необхідні для проведення аналізу розподілу кінцевого доходу домашнього господарства на споживчий бюджет і на заощаджану частину. Одержуваний кінцевий дохід Y_dj формує споживчий бюджет I_cj . За низького рівня доходу, коли споживання припускає споживання тільки низькоякісних товарів, виконується умова $Y_dj = I_cj$. За більш високого доходу можливе виникнення заощаджень. Визначити цей граничний рівень можна, використовуючи криві байдужості та бюджетне обмеження. Домашнє господарство постає перед альтернативою споживчих витрат і заощадження кінцевого доходу. Кількість товарів у споживчому кошику можна розрахувати за формулою (3). Відповідно до динаміки складових споживчого кошика, представленої на рис. 1 і 2, складемо аналітичну табл. 1.

Якщо обсяг споживання можна виміряти кількістю товарних одиниць у споживчому кошику, то обсяг заощадження і доходу має тільки грошовий вираз. Припустимо, що ціна одиниці доходу (заощадження) дорівнює одиниці. Тоді кут нахилу лінії $\gamma = -\frac{P_{cp}}{1} = -(\alpha(P_y - P_{ny}) + P_{ny})$ з'являється співвідношенням середнього рівня ціни до ціни доходу (заощадження), тобто до одиниці:

(4)

Перші дві лінії бюджетного обмеження, які відповідають точкам E_1 і E_2 будуть рівнобіжні, тому що кут нахилу γ буде дорівнювати $-P_{ня}$. Наступні лінії, які відповідають точкам $E_3 - E_7$, будуть збільшувати кут нахилу, що пояснюється ростом частки високоякісних товарів у споживчому кошику. При до-

Точка споживчої рівноваги	Одержуваний дохід Y_f^i	Споживчий бюджет J_C	Кількість товарів у споживчому кошику $(X_a + X_{ня})$	Заощадження
E_1	Y_f^1	J_C^1	$\frac{I_{a1}}{\alpha(P_a - P_{ня}) + P_{ня}} = \frac{I_{a1}}{P_{ня}}$ $X_a = 0 (=0)$	$S_1 = 0$
E_2	Y_f^2	$J_C^1 + \Delta J_C = J_C^2$	$\frac{I_{a1} + \Delta I_a}{\alpha(P_a - P_{ня}) + P_{ня}} = \frac{I_{a1}}{P_{ня}}$ $X_a = 0 (=0)$	$S_2 = 0$
E_3	Y_f^3	$J_C^2 + \Delta J_C = J_C^3$	$\frac{I_{a1} + \Delta I_a}{\alpha(P_a - P_{ня}) + P_{ня}}$ $X_a > 0 (>0)$	$S_3 = Y_f^3 - J_C^3$ $S_3 = ?$
E_n	Y_f^n	J_C^n	$\frac{I_{an}}{\alpha(P_a - P_{ня}) + P_{ня}} = \frac{I_{an}}{P_a}$ $X_{ня} = 0 (=I)$	$S_n = Y_f^n - J_C^n$ $S_n > 0$

сягненні точки рівноваги E_n кут нахилу буде мати максимальне значення $-P_a$, тому що частка низькоякісних товарів буде нульовою. Проведемо графічний аналіз лінії «дохід – споживання – заощадження» (рис. 3).

Таблиця 1. Зміна в споживчому кошику та заощадженнях

Лінії байдужості $U_1 - U_7$ на рис. 3 показують всі рівнозначні для споживача комбінації розподілу кінцевого доходу на споживчий бюджет і заощадження. Відповідно до розрахунків табл. 1 у точках E_1 і E_2 заощадження відсутні, весь кінцевий дохід витрачається на споживання товарів $X_{ня}$. Точка E_3 у табл. 1 не містить точної характеристики обсягу заощадження. Можна запропонувати таке трактування цієї точки: якщо споживач не скорочує споживання низькоякісних товарів і при цьому готовий придбати високоякісний товар, то його мінімально необхідний для відтворення умов життєдіяльності споживчий кошик сформований. Відповідно створюються теоретичні передумови для формування заощаджень. Домашнє господарство може сформувати заощадження, але його реальні дії визначаються споживчими перевагами, тобто вибором між додатковим придбанням високоякісного товару або обмеженням споживчого бюджету на досягнутому рівні. Рис. 3 показує можливість формування в аналізованій точці заощаджень S_3 і споживчого бюджету J_{C3} , еквівалентного відрізка E_3C .

Більший інтерес представляє аналіз ділянки $E_5 - E_7$. Як видно з рис. 2, обсяг товарів, які входять у споживчий кошик, майже не змінюється, а корис-

ність збільшується за рахунок збільшення частки високоякісних товарів. Ця ділянка на рис. 3 характеризується вертикальним відрізком кривої «дохід – споживання – заощадження», що свідчить про виконання тотожності $X_{я} + X_{ня}$

= const. При цьому формуються обсяги заощаджень S_5 , S_6 , S_7 і споживчі бюджети, які вимірюються відрізками E_5D (Ic_5), E_6F (Ic_6) і E_7G (Ic_7) відповідно. У зв'язку з тим, що кількісно споживчий кошик не змінюється, а середній рівень ціни відповідно до формули (2) зростає, розмір споживчого бюджету збільшується, що підтверджує раніше зроблені висновки.

Рис. 3. Динаміка споживання та заощадження на ділянці $E_7 - E_7$

Продовжимо аналіз ділянки $E_7 - E_{n+1}$. Необхідні графічні побудови відображені на рис. 4.

Графічні побудови на рис. 1 дозволили зробити висновок, що в точці E_n високоякісні товари повністю витиснули зі споживчого кошика товари низькоякісні. При цьому споживач досягає майже максимального рівня корисності від споживання товарів. З огляду на властивість ненасиченості [3; 6] обсяг

споживчого кошика буде збільшуватися за рахунок приросту X_{n+1} . Цей приріст буде незначним, тому що гранична корисність від додаткової одиниці товару прагне до нуля. Відповідно до рис. 4, споживчі видатки збільшуються від рівня Ic_7 до Ic_n , кут нахилу лінії бюджетного обмеження досягає максимального значення та далі не змінюється. Споживчі видатки продовжують збільшуватися, але темпи росту ΔIc_n скорочуються, а темп росту заощаджень збільшується.

Рис. 4. Динаміка споживання та заощадження на ділянці $E_7 - E_{n+2}$

Таким чином, за мінімального рівня доходу заощадження відсутні і теоретично можуть виникнути за насичення споживчого кошика. Зона невизначеної динаміки заощаджень поширюється до повного витиснення низькоякісних товарів зі споживчого кошика, а потім заощадження стійко починають збільшуватися. Проведений теоретичний аналіз для окремого споживача (домашнього господарства) у деяких аспектах підтверджує справедливості основного психологічного закону, сформульованого Дж. Кейсом: «люди схильні, як правило, збільшувати своє споживання з ростом доходу, але не в такій мірі, у якій росте дохід» [4].

Якщо графічно представити динаміку споживчих видатків, то лінія споживання буде мати нелінійний характер (рис. 5).

На ділянці 1 графіка (рис. 5) весь одержаний кінцевий дохід витрачається на формування споживчого бюджету, лінія споживання збігається з лінією до-

ходу. Ця ділянка є ділянкою чистого споживання. Ділянка 2 (рис. 5) характеризує зону невизначеності, де можливі різні варіанти розподілу доходу. Суцільна лінія (ділянка $E_7 - E_n$) відповідає ситуації, яка розглядалася раніше, коли незначна частина доходу зберігається, а основна частина витрачається на

заміщення в споживчому кошику низькоякісних товарів високоякісними. Можливий також інший варіант формування споживчої функції за траєкторією $E_7 E'_n E_n$. У цьому випадку споживач не заощаджує, а весь приріст доходу витрачає на придбання більшої кількості якісних товарів. Отже, процес заміщення низькоякісних товарів завершиться за меншого рівня доходу $Y_{d'n}$. Рівень відносного насичення C_{nc} буде характеризувати початок ділянки 3 (рис. 5), на якій приріст доходу переважно зберігається.

Рис. 5. Нелінійна динаміка споживання

Висновки. Проведений аналіз дозволяє сформулювати основні функціональні залежності, що утворюють методологічну базу процесу заощадження:

1. Зростання споживання супроводжується як збільшенням кількості спожитої продукції, так і заміщенням низькоякісних товарів високоякісними.

2. Споживчий кошик має властивість насичуватися при досягненні максимальної корисності, отже споживчі видатки також насичуються, прагнучи до стабільного максимуму.

3. Якщо споживач не скорочує споживання низькоякісних товарів і при цьому готовий придбати високоякісний товар, то його мінімально-необхідний для відтворення умов життєдіяльності споживчий кошик сформований.

4. За мінімального рівня доходу заощадження відсутні та теоретично можуть виникнути за насичення споживчого кошика. Зона невизначеної динаміки заощаджень триває до повного витиснення низькоякісних товарів зі споживчого кошика, після чого заощадження стійко починають зростати.

Проведений аналіз і висновки справедливі для окремого суб'єкта або домогосподарства, але можливість агрегації існує, що дозволить перейти до кількісного макроаналізу споживчих витрат.

1. *Бондар І.* Доходи населення як джерело акціонерних інвестицій // Акціонер.— 2001.— №3.— С. 35–40.

2. *Бочан І.* Домогосподарство — основний суб'єкт приватного сектору в перехідній економіці // Регіональна економіка.— 2001.— №4.— С. 193–198.

3. *Ватаманюк М.М.* Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки // Фінанси України.— 2004.— №12.— С. 69–76.

4. *Кейнс Дж.М.* Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 352 с.

5. *Маркс К.* Экономические рукописи 1857–1859 гг. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 46. — Ч. 1. — М.: Политиздат, 1965. — 572 с.

6. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; Предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — М.: Начала, 1997. — 180 с.

7. *Самуэльсон П.* Экономика. — Т. 1. — М.: Алгон, 1992. — 334 с.

8. *Сергієнко О.* Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Персонал.— 2006.— №10.— С. 6–12.

9. *Стрижкова Е.Г.* Потребление и сбережения домашних хозяйств — ключевой фактор посткризисного восстановления национальной экономики // Вопросы статистики.— 2000.— №5.— С. 35–40.

10. Теория капитала и экономическое развитие России // **КНИЖКОВИЙ СВІТ** / Под ред. С.С. Дзарасова. — М.: МГУ, 2004. — 400 с.

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА
ПРЕСТИЖНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26

E-mail: book@nam.kiev.ua

тел./факс 288-94-98, 280-80-56

11. *Тютюнникова С.В.* Формирование доходов населения в трансформационной экономике //

Комерційна діяльність посередницьких організацій: Навч. посібник. — 2-е вид. — К.: НАУ, 2006. — 348 с.
Ціна без доставки — 27 грн.

Автор: **М. М. Єрмошенко**

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні, методичні та практичні засади комерційної діяльності посередницьких організацій як сучасного напрямку підприємництва. Наведено основні характеристики комерційної діяльності посередників, організаційно-господарські форми їх функціонування, сутність комерційних зв'язків і договірних відносин посередників із контрагентами, засади організації закупівель і реалізації продукції посередницькими організаціями, роль і місце активів в забезпеченні ефективної діяльності посередників та система розрахунків, сутність витрат на здійснення комерційної діяльності, прибутку і ціноутворення на посередницькі послуги, а також основні напрями розвитку комерційної діяльності посередників.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для підприємств, які займаються посередницькою діяльністю.